

المجلة العربية الدولية للبحوث العلمية

دورية، علمية، مفهرسة، محكمة ورقية وإلكترونية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية
ISSN: 2709-6084 (Print)

الإصدار الأول

المجلد الثاني ٢٠٢١

معامل التأثير العربي

للعام ٢٠٢١ م

1, 32

International Arabic Journal
Of Creative Research

www.iajcr.com

E: iajcr.info@gmail.com

E: editorjournal.iajcr@gmail.com

International Arabic Journal of Creative Research
Peer Reviewed Academic Quarterly Research Journal

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية

دورية علمية مفهسة محكمة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية

ISSN: 2710-3811 (Online)

ISSN: 2709-6084 (Print)

العدد الثاني، المجلد الثالث ١٤٤٤هـ/ ٢٠٢٢م

المجمع العربي الأفغاني

رقم الدولي المعياري (مردمد) ٢٧٠٩-٦٠٨٤

iajcr.info@gmail.com

www.iajcr.com

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة

دورية، علمية، محكمة، مفهومة تُعنى بالبحوث العربية والدراسات القائمة عليها. هي تفتح أبوابها في وجه الباحثين والأساتذة الجامعيين للنشر دراساتهم العلمية الأصيلة ذات الصلة بقضايا الأدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، والإعلام، والعلوم الشرعية، والتاريخ الإسلامي، والجغرافيا، والآثار، والإقتصاد، والتربية والأنثروبولوجيا.

المشرف على التحرير: الأستاذ الدكتور مؤيد فاضل ملارشيد

رئيس التحرير: الأستاذ المساعد شريف الله غفوري

التنضيد الفني والإخراج: الدكتور أحمد محمد ربيع حسن سليم

المستشار الفني: الأستاذ الدكتور معراج الدين بارا الندوي

مساعد التحرير

الأستاذ الدكتور مأمون علي خلف الله حسن، المنيا، مصر

الأستاذة الدكتورة سيدة زهراء علي دخيل، بيروت، لبنان

الأستاذ الدكتور نظام الدين كامل، كابل، أفغانستان

الأستاذ المساعد خير بن جمال الدين، أندونيسيا

إدارة المجلة غير مسؤولة عن الأفكار والآراء الواردة بالبحوث المنشورة في أعدادها وإنما فقط تقع مسؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط الأكاديمية.

❖ الأفكار الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية والمجلة، وترتيب البحوث

يخضع لاعتبارات فنية، ولا علاقة بمكانة كاتب المقال.

رقم الدولي المعياري للطباعة (ردمد) ٢٧٠٩-٦٠٨٤ رقم الدولي المعياري الإلكتروني (ردمد) ٣٨١١-٢٧١٠

يسمح بالنقل عن المجلة بشرط الإشارة إلى المصدر والإرجاع إليها كالتالي:

للاقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف الله. «إراءة فرص العمل المنبي لخريجي اللغة العربية وأدائها في أفغانستان» المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة، المجلد الثاني، العدد الأول ٢٠٢١م، صص ٥٢-٨٢.

قواعد النشر وثمان النسخة في آخر المجلة.

هيئة التحرير المستشارية

الأستاذ الدكتور عبد الكبير محسن، الكلية الحكومية، راوالبندي، إسلام آباد، باكستان

الأستاذ الدكتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة كابول، أفغانستان

الأستاذ الدكتور أحمد محمد ربيع حسن سليم، جامعة خاتم المرسلين العالمية، القاهرة، مصر

الأستاذ الدكتور عبد المجيب بسام، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد، باكستان

الأستاذ الدكتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة كابول، أفغانستان

الأستاذ الدكتور عبد المجيد البغدادى، جامعة علامة إقبال المفتوحة، باكستان

الأستاذة الدكتورة نهى الأفغاني، قسم اللغة العربية، جامعة التعليم والتربية، أفغانستان

الأستاذ الدكتور عبد الرحمن شيرزاد، كلية الشريعة والقانون، جامعة نجرهار، أفغانستان

الأستاذ الدكتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة كابول، أفغانستان

الأستاذ الدكتور صالح محمد كبير، مركز جامعي للدراسات العربية، إنغالا، نيجيريا

الأستاذ الدكتور يوسف محمد طاهر أحمد، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد، باكستان

الأستاذ الدكتور عبد الأحد إنصاف، أستاذ كلية الشريعة، جامعة تخار، أفغانستان

هيئة التحرير العالمية

الأستاذ الدكتور عمر عبد الرحيم حمزاوي، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر

الأستاذ الدكتور سامي علي جبار المنصوري، كلية التربية، جامعة البصرة، عراق

الأستاذ الدكتور عبد الباقي عبد الفتاح لاشين، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، مصر

الأستاذ الدكتور فضل الله فضل أحد، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد، باكستان

الأستاذ الدكتور معراج الدين الندوي، دار العلوم الندوة العلماء، هند

الأستاذ الدكتور حسام محمد رضا البطوش، جامعة آل البيت، المفرق، الأردن

الأستاذ الدكتور منتهى أرتاليم زعيم، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا

الأستاذ الدكتور علاء، عمار السلامة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن

الأستاذ الدكتور إسماعيل عمارعقيب، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد، باكستان

الأستاذ الدكتور مصطفى محمود حسين شعبان، جامعة شمال غربى الصين للقوميّات، الصين

الأستاذ الدكتور صلاح خليل عبد العال سرور، جامعة القاهرة، مصر

الأستاذ الدكتور فردوس أحمد بت العمري، كلية اللغة العربية، مجلس التعليم الولاى

بجامو كشمير، هند

تعريف المجلة

(أجسر) الاسم الخاص لمجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة، هي اسم مخففة عن إنجليزية (IAJCR) هي اسم جمع قلة لكلمة جسر باللغة العربية بمعنى نقطة الاتصال بين الشيئين. تهدف المجلة إلى إنتاج المعرفة وتطوير معارفها وخبراتها في مجال التخصص والأبحاث المتعلقة بالظواهر اللغوية والأدبية، فضلاً عن البحوث الأصلية والجديدة في مجال العلوم والأدب المختلفة. كما تهدف إلى نشر المعرفة والموضوعات المتخصصة، والظواهر اللغوية والأدبية، وقضايا اللغة وظواهرها النقدية في الأدب العربي، القديم والحديث والمرتبطة في إطار نظريات جديدة. كما تهتم المجلة بالأساليب المتعلقة بالفكر والتحليل والتجزئة.

أهداف المجلة:

تتمُّ المجلة بجلب الأساتذة والباحثين المتخصصين في مجال البحث العلمي؛ ذلك عن طريق تشجيعهم على نشر أعمالهم البحثية في أعداد المجلة. وكذلك تولي المجلة اهتماماً كبيراً بالمتقنين؛ لذلك تشجّع نشر أعمالهم. وقد مكّنت سياسة المجلة نشر الانتاجات العلمية والبحثية، حيث تتوفر شروط البحث العلمي، والمتابعة؛ فهي تأخذ في الاعتبار ظروف البحوث العلمية الجيدة، التي لها الأسبقية من حيث أصالة الفكر، ووضوح الأسلوب، والأصالة، والجودة الممتازة، والكمية المنخفضة، والجدية في تقديم وإعطاء وقت للتعديل.

Contact Us:

المجمع العربي الأفغاني - كابل

عنوان المراسلة

كابل: الناحية الثالثة، عمارة شمس غزنين، شقة الثانية، مكتب المجلة

رقم الهاتف (+93)0791046940

Email: iajcr.info@gmail.com

تتوفر أعداد المجلة على

editorJournal.iajcr@gmail.com

www.iajcr.com

www.iajcr.blogfa.com

شروط النشر

- أن تكون المقالات أو البحوث المقدمة للنشر أصيلة ولم يسبق نشرها في مجلة أو جريدة إلكترونية. ويتحمل الكاتب كامل المسؤولية في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر
- أن تكون المقالات المقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية أو الإنجليزية أو الفارسية.
- أن يتراوح عدد كلمات البحث أو المقال بين ٥٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ كلمة.
- أن يكون المقال ضمن الموضوعات التي تعني المجلة بنشرها وهي تتعلق بالحقول الدراسية باللغة العربية المقيّمة من الأساتذة وعلماء المعروفين.
- أن تحتوي الصفحة الأولى من المقالة على المحتويات التالية:
 - عنوان المقالة باللغة العربية والإنجليزية.
 - اسم الباحث ودرجته العلمية، والجامعة أو المنظمة التي ينتمي إليها، باللغة العربية والإنجليزية.
 - البريد الإلكتروني للكاتب أو رقم الجوال.
 - ملخص للبحث في حدود ٢٠٠ كلمة وبمجم خط ١٤، باللغة العربية.
 - الكلمات المفتاحية بعد الملخص.
- أن تكون المقالة خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية والفواصل الإضافية.
- تكتب الإحالات والإرجاعات المقتبسة وفق النظام ال APA في داخل كل صفحة، (ابن منظور، ٢٠٠٢م: ٢/ ١٢٥).
- سيتم الحكم على الأبحاث والمقالات من قبل اثنين من الخبراء المعتمدين أحدهما داخل البلد وثنائهما خارج البلد.
- فيما يتعلق بالنشر، ستكون جميع قواعد البحث العلمي وأنظمة وزارة التعليم العالي قابلة للتطبيق.
- سيكون للجنة التحرير الحق في تعديل أو إلغاء أو تلخيص المقالة المرسلة. سيقوم المدير بإبلاغ الباحثين بآراء المحكمين فيما يتعلق بأي تغيير.
- تسمح المجلة بإعادة نشر الأبحاث والمقالات ذات الصيت العالمية للكاتب العربي أو المترجمة إلى العربية.
- ليس من الضروري أن يوافق مجلس الإدارة على آراء الباحث.
- بمجرد تقديم البحوث، يسمح نظام تتبع المقالات عبر الإنترنت بمتابعة رحلة أبحاثهم بعد التقديم.
- مسؤولية المقالات ستكون فقط على المؤلفين وليس على المجلة أو هيئة التحرير.
- بمجرد استلامها، لن يتم إرجاع المقال سواء تم نشره أم لا.
- أن يرفق صاحب المقال تعريفاً مختصراً بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.
- تحتفظ المجلة بحقوق النشر، ولا يجوز للباحث إرسال بحثه إلى مجلة أخرى إلا بعد إذن أو ردّ الكتيبي من المجلة.

ترسل المساهمات بصيغة إلكترونية حصراً على عنوان المجلة:

editorjournal.iajcr@gmail.com

أو عبر رقم الواتساب: +93791046940

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية (دورية، علمية، محكمة، مفهرسة)

الإصدار الثاني- المجلد الثالث - العدد الثالثي- Preioud 03, Vo:3, No:2 (2022/1444): 1443/2021

كلمة التحرير ...

الأستاذة الدكتورة سيدة زهراء علي دخيل

أسرار اختيار الجملة الإسمية في اللغة العربية

للأستاذ المعيد فضل الرحمن فائز، جامعة سمنجان (أفغانستان) ١٤٨-١٢٥

الإمام النيشابوري وترجيحاته الفقهية ومصطلحاته في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان

الدكتور مهدي ناصر علي الوصائي، دكتوراه في فقه المقارن (اليمن) ١٧٦-١٤٩

نازك الملائكة ومساهماتها في الأدب العربي

الأستاذ الدكتور شمس كمال أنجم، جامعة بابا غلام شاه، جامو وكشمير (هند)

للباحث الدكتوراه عمر رياض، جامعة بابا غلام شاه، جامو وكشمير (هند) ١٨٩-١٧٧

حق التعلّي في الفقه الإسلامي والقانون المدني

للأستاذ المحاضر بركت الله ودودي، جامعة بغلان (أفغانستان)

وللأستاذ المحاضر صبغت الله حكيمي، جامعة بغلان (أفغانستان) ٢٠٦-١٩٠

عبد السلام هارون وجهده في تحقيق النحو والصرف

للباحث الدكتوراه مظفر أحمد الشيخ، جامعة لكاناؤ، (هند) ٢١٩-٢٠٧

تأثير برمجة الرياضيات ٢٠١٥ Maple على تعلّم درك الهادف وتنمية التلاميذ الأفغاني من خلال

المنحنيات: دراسة حالة في محافظة سمنجان

للأستاذ المحاضر عبد البصير دلجوي، جامعة سمنجان (أفغانستان)

للأستاذ المحاضر عنایت الله عنایت، جامعة سمنجان (أفغانستان) ٢٣٢-٢٢٠

ترتيب المقالات في المحتويات حسب وصولها واستكمالها

كلمة التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

تُقدّم "المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية" بين يدي قُرَائِهَا ومُتَابِعِيهَا الأعزّاء العدد العاشر - المجلد الثالث من العام ٢٠٢٢م من سفرها الفصليّ المحكّم، والذي تأمل منه أن يكون خير رافِدٍ للمكتبة العربيّة والإلكترونيّة، لطلّابها، وناهلي علومها، وآدابها، من نميرها الذي لا ينضب، وتضمّن هذا العدد - مثل الأعداد السابقة للمجلة - جملةً من البحوث التي تُعنى بالمجالات اللغويّة والأدبيّة، أسهم في إعدادها نخبة طيّبة من الأساتذة من مختلف بلدان العالم العربيّ والإسلاميّ قد جمعهم بها، وقربهم منها وحدة الهدف السّامي ألا وهو حُبّ اللّغة العربيّة، لغة كتاب الله العزيز. إنّ قوّة الأُمّة من قوّة لغتها كما أشار ابن خلدون، واللّغة هي الأساس المتين التي تقوم عليه حياة الأُمّة كما يقول أندرسون؛ إذ إنّ اللّغة تُعدّ مدار اهتمام الأُمم الحيّة، واللّغة هي الآصرة الأقوى في شدّ عواطف بني الإنسان كما تقرّر ذلك في مُسلّمات البحث الاجتماعيّ المعاصر؛ إذ تُمثّل اللّغة العربيّة وآدابها رافدًا عظيمًا من روافد التّوحد الاجتماعيّ، وبالأخصّ في وقتنا الحاضر الذي يشهد هزّات عنيفة في أركان مجتمعاتنا العربيّة والإسلاميّة.

من أهداف مجلّتنا الغزّاء تعبئة القدرات العلميّة لمعالجة المشكلات اللّغويّة المعاصرة، فضلًا عن تكتيف التّواصل العلميّ والمعرفيّ بين الباحثين.

تُعدّ "المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية" من المجلّات الرّائدة في مجال اللّغة العربيّة وآدابها، وهي تحظى بالاهتمام والمتابعة من قُرّاء لغة الضّاد، من أجل الإسهام في مهمّة إعادة المكانة للّغة الضّاد التي لا تقلّ شأنًا عن بقيّة اللّغات الحيّة الأخرى، مثل: الإنجليزيّة، والإسبانيّة، والصينيّة، والألمانيّة، وغيرها من ناحية عدد المتحدّثين بها، أو من ناحية تطویرها، ونمائها، وثباتها في وجه المتغيّرات الحيّاتيّة التي تعصف بها. ومع ذلك، فهي تسير قُدّمًا في نشر البحوث والدراسات...

كما نأمل أن يتحسن أداؤها مع مرور الوقت على المستويين: المعرفي، والفني؛ بفضل ما يردنا من تقويم. منتظرين طلباً لنوال الغاية من هذا الإصدار، وإسهاماً في شرف إثراء مكتبتنا العربية والإلكترونية.

ولغدوا حدثين وراثيين في آنٍ معاً، سَدَنَةً في هيكل اللغة العربية ومحارجها، أمناء على قواعدها وأصل استخدامها، وليكن شعارنا قول الشاعر العربي: فلنكتب أفكاراً جديدةً بلغةٍ قديمة؛ أي كلاسيكية، جميلة، صارمة، صريحة، راقية؛ أي عربية خالصة، وذلك كله من أجل اللغة العربية، ومستقبلها، وإنسانها.

نلتقيكم قراءنا الأعزاء، في مجلّتكم "المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة"، ومع دراسات متنوّعة، وأبحاث قيّمة، خطّتها أنامل أساتذة مُتخصّصين في دراساتهم...

تضمّن هذا العدد ستة أبحاث والمقالات في هذه المجلة الغراء التي بين أيديكم.

نأمل أن تجدوا في هذه الدراسات ما يغني تطلّعاتكم المعرفية، ويوسّع مجالات دراساتكم المستقبلية. آمليّن أن نلتقاكم دوماً على الخير والهدى، ومع أعداد جديدة من مجلّتكم الغراء.

الدكتورة سيدة زهراء علي دخيل

بيروت: لبنان

نازك الملائكة ومساهمتها في الأدب العربي

الأستاذ الدكتور شمس كمال أنجم (أستاذ المشارك وعميد الكلية للدراسات الإسلامية واللغات) بجامعة

بابا غلام شاه بادشاه، راجوري، جامو وكشمير/ هند

عمر رياض باحث الدكتوراه في قسم اللغة العربية بجامعة بابا غلام شاه بادشاه، راجوري، جامو وكشمير/ هند

meeromer468@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٢/٠٣/٢٠ | DOI:10.156172/IAJCR2022v3n2r3 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٢/٠٦/٠٢

المُلخَص

ولدت الشاعرة نازك الملائكة في بغداد وترعرعت في بيت علم وأدب فتربت على الدعة وهيبة لها أسباب الثقافة. وما أن أكملت دراستها الثانوية حتى انتقلت إلى دار المعلمين ثم توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاستزادة من معين اللغة الإنجليزية وآدابها بالإضافة إلى آداب اللغة العربية التي أجزت فيها. عملت أستاذة مساعدة في كلية التربية في جامعة بصرة وتبجد اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية واللاتينية. كانت مولعة إلى الشعر منذ صغرها حتى نظمت أول قصيدة في السنة السابعة من عمرها وبعد ذلك نشرت كثيرة من المجموعات الشعرية منها: عاشقة الليل، شظايا ورماد، قرارة الموجة، شجرة القمر وغيرها. وأيضا ألقت بعض الكتب مثل قضايا الشعر الحديث، سيكولوجية الشعر، الصومعة والشرفة الحمراء وغيرها. وتعتبر نازك أول من كتب القصيدة الحرة سنة ١٩٤٧ م وأخيرا أقامت في القاهرة منذ ١٩٩٠ م في عزلة باختيارها حتى توفيت عام ٢٠٠٧ م، وكان عمرها ٨٣ عاما بعد أن أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية وتم دفنها بمقبرة العائلة الخاصة بغرب القاهرة. وبعد موتها ألقت كتبها ورسائلها عديدة عنها وأيضا أصبح الأدباء والنقاد والكتاب بآرائهم القيمة عن هذه الأديبة الفضة وعن شعرها. الكلمات المفتاحية: نازك الملائكة، الشعر الحر، الشعر العربي، القصيدة، الديوان.

المدخل:

ولدت نازك الملائكة (السكوت، ٢٠٠٦م: ٥٨٤) بنت السيد صادق الملائكة (الندوي، ٢٠١٠م: ١٥٢) في العاقولية (الهيئة المصرية، ١٩٩٠م: ١١) منبغداد (التنوشي، ٢٠٠١م: ١٧٣). القديمة في ٢٣ من شهر أغسطس (صديقي، ٢٠٠٢م: ٤٢) سنة ١٩٢٣م (السكوت، ٢٠٠٦م: ٥٨٤). وهذا الاسم "نازك" اختار أبوها لابنته. وهذا الاسم كان منتشرا بالعراق في العشرينات والثلاثينات وهو يعني "لطيف ورقيق الحاشية وطيب الخلق" وهي فارسية قريبة من "نراكت، التأذب، الرقة في الخلق" فقد روت نازك حكاية اختيار هذا الاسم للموسيقار محمد عبد الوهاب عندما التقت به في دمشق عام ١٩٤٧م. وأخبرته أن نازك هو اسم الثائرة السورية نازك العابد التي كان والدها معجبا بشخصيتها ووطنيتها (صديقي، ٢٠٠٢م: ٤٢). ولقب بالملائكة الذي تحمله أسرتها، أطلقه أحد جيرانهم لما عُرفت به تلك الأسرة من الهدوء والأدب وجمال الخلق وحسن الحيرة (شرارة، ١٩٩٤م: ٣٩).

نشأت نازك في بيئة شعراء حيث كان أبوها صادق الملائكة وخالها جميل الملائكة وعبد صاحب الملائكة شعراء، وقد سبق هؤلاء كلهم والد جدتها محمد حسن كبة إذ كان واحدا من الشعراء القرن التاسع عشر وكان حجة في الفقه الإسلامي، وأمها سليمة عبد الرزاق والتي عرفت بين أفراد أسرتها "بسلمى" وكانت توقع قصائدها بأمر نزار (صديقي، ٢٠٠٢م: ٩٩). وذكرت نازك أيام طفولتها وقالت إنها سمعت أهلها يسمونها باسم الشاعر قبل أن أدركت معني هذه الكلمة لأن جدها لمس لديها اهتماما غير عادي باللغة لأنها كانت تستعمل قوافي كثيرة أثناء كلامها باللغة العامية فأصبح أهلها يقولون إنها شاعرة. وكان إخوتها الصغار يتعلمون منها أغاني باللغة العامية موزونة مقفاه، وكان معها في البيت خالها يكبرها بسنة واحدة وكانا صديقين ويتبادلان قصائد الهجاء باللغة العامية في سن مبكرة، وأول قصيدة قرضتها كانت في الهجاء وهي في السنة السابعة من عمرها. وفي هذه الفترة نفسها أقبلت على الغناء وحفظت كثيرا من الأغاني الشعبية

العراقية مما يسمى بغزل البنات، وهي تتذكر أن أمها اندهشت عندما سمعتها تغني وتساءلت: من أين حفظت بنتي كل هذه الأغاني ومتى؟ وكذلك شاع في المدرسة أيضا أن نازك شاعرة ولعل سبب ذلك أنها كانت تلميذة خجولة تحب العزلة والتطلع دائما إلى السماء حتى أثناء الدرس. وتقول نازك بهذا الصدد:

"كان هذا وعمري عشر سنوات، وفي تلك السنة ألحت على زميلة طفلة معي أن أنظم قصيدة على اللوح فاستجبت لها ونهضت إلى اللوح ونظمت قصيدة ذات وزن قصير وذهلت زميلاتي في الصف من قدرتي والمؤسف أنني لا احفظ هذه القصيدة الأولى وقد ذهبت مع ما ذهبت من ذكريات الصبا، وكانت هذه أول قصيدة فصحي أنظمها" (المجلة العربية، مارس ١٩٨٣م: ١٨٣).

وفي بداية الأمر ارتكبت نازك بعض الأخطاء النحوية فنبهها أبوها إلى ذلك واعتني شخصيا بتدريسها قواعد النحو وهكذا أصبحت قادرة على النظم الشعر السليم من الأخطاء النحوية فأول قصيدة قالتها تبدأ بهذا البيت.

ألا يا قوم هبوا من رقاد مكثتم فيه أعواما طوالا

وكانت تتألف هذه القصيدة من ستة أبيات ونشرت في مجلة "الصبح" التي كانت تصدر في بغداد. وفي آخر السنة الدراسية المتوسطة نظمت قصيدة جديدة مطلعها:

هب النسيم يداعب الأغصانا وبدت ذكاء فأبهجت دنيانا

(صديقي، ٢٠٠٢م: ١٠١-١٠٢).

وكانت فترة دراستها في الكلية هي التي اتجهت فيها نازك نحو قراءة الشعر الإنجليزي فقرأت القسم الأول في "الذخيرة الذهبية" في السنة الثالثة وفي السنة الرابعة قرأت مسرحية شكسبير "حلم منتصف ليلة صيف" وقد أحبت الشعر الإنجليزي أشد الحب وترجمت إلى الشعر العربي "سونيتا" لشكسبير هي "الزمن والحب" كما ترجمت قصيدة توماس غراي "مرثية في مقبرة ريفية"

وهي منشورة في مجموعتها الشعرية المطبوعة الأولى "عاشقة الليل" التي صدرت عام ١٩٤٧م. (نفس المرجع: ١٠٤).

وإن العصر الذي عاشت فيه نازك أكثر حياتها هو عصر التمازج الثقافي والتلاحق الفكري والارتباطات الثقافية الواسعة، إنه يختلف عن العصر الذي عاشه الشاعر العربي القديم حيث كان يتناول موضوع الصحراء والجمال والليل والأطلال في قصائده ولا يلتقي ولا يتبادل الآراء مع غيره من الكتاب والشعراء إلا نادرا، والشاعر المعاصر اليوم مثقف ومرتبط بالحضارات المختلفة، ومن هنا كان ارتباط نازك بالثقافات غير العربية وثيقا لحد لا بأس به فلم يقتصر تأثرها على الشعراء العرب المعاصرين وحسب بل أيضا تأثرت بالشعراء والأدباء الغربيين تأثرا لم يكن نتيجة قراءتها لإنتاجهم الفكري فقط وإنما كانت نتيجة لعيشها في البيئة الغربية ردحا من الزمن كذلك. وقد ذكرت نازك في إحدى رسائلها أسماء الشعراء الإنجليز الذين أحببتهم فقالت فيها، "وأولهم عندي شكسبير في مسرحياته وسونياته وقصائده الطويلة فقد أحببته أشد الحب، وحفظت كثيرا من شعر يليه فرانسيس تومس وروبرت بروك، و ت.س. إليوت وغيرهم. (علي، ١٩٨٧م: ٢٠).

قد تأثرت نازك بالمدرسة الرومانتيكية في الشعر العربي الحديث ولا شك أن رومانسية نازك طبيعية بصفاتها امرأة شرقية عربية عراقية، مثقفة مفرطة الحساسية وبالإضافة إلى ذلك قرأت شعر إيليا أبي ماضي وميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران ونسيب عريضة ورشيد أيوب وأعجبت بهم كثيرا وتأثرت بشعرهم (صديقي، ٢٠٠٢م: ٦٦-٦٧). وأيضا ظهرت بوادر النهضة بالمرأة في مجال التعليم حينما دعا رفاة الطهطاوي إلى التعليم المرأة ورفع قاسم أمين لواءه في مصر يدعو أبناء أمته إلى وجوب تعليم الفتاة وتخفيف الحجاب أو رفعه وتنظيم الزواج والطلاق ومنح المرأة حقوقها الاجتماعية وحريتها الطبيعية (الملائكة، ١٩٦٨م: ٤٤٥). وتلك الأثناء كانت نازك تواصل نظم الشعر وصارت قصائدها تظهر على صفحات مجلتي "الصباح" و"فتاة العراق". وكانت نازك من أولى الفتيات اللواتي صوتها في إذاعة بغداد، ففي ٣٠ يوليو ١٩٤٠م ألقى أول قصيدة لها من محطة الإذاعة. ويعتبر هذا حدثا في توجه المرأة نحو مجالات عمل الرجال (الزهاوي، ١٩٢٤م: ٩١).

وامتازت الشاعرة نازك الملائكة بفضل التقدم والمبادرة بين الشاعرات المعاصرات للقرن العشرين فيما يتعلق بالدفاع عن قضية المرأة والدعوة إلى تحريرها والمطالبة بالتساوي بين الجنسين ورفع الحجاب وإعطاء المرأة حقوقها الكاملة في كل مجال من مجالات الحياة، فكتبت مقالا ضخما وافيًا تحت عنوان "المرأة بين الطرفين: السلبية والأخلاق" وتناولت نازك في تلك المقالة موضوع المرأة على اختلاف جوانبه سواء كانت دينية أو أخلاقية أو اجتماعية وما إليها، وقد أثبتت آراءها وأفكارها بالأدلة الأكيدة، فكتبت "ويبدو هذا في أشياء تمر بنا حياتنا اليومية دون أن نلفظ إلى دلالتها البعيدة منها، مثلا الفرق في المرتبة بين صلة العمومة وصلة الخوولة، فالجتماع ينجح إلى اعتبار العم اقرب إلى الإنسان من الخال، وفي هذا دلالة أكيدة على أن الأب يعتبر أهم من الأم على الرغم من أن قيمتها الوراثية متساوية تمام التساوي. (نفس المصدر: ٣١٩).

وبعد عام ١٩٥٠م شاعت في الشعر العربي حركة جديدة تنتمي في بعض مظاهرها إلى الرمزية، فقد لاحظ بعض النقاد أن نازك بعد ظهور ديوانها الأول عاشقة الليل تحولت من شاعرة رومانسية إلى شاعرة رمزية، وانتقلت من التعبير المباشر عن التجربة إلى التعبير الرمزي، والتعبير الرمزي لا ينضج من الناحية الفنية إلا في "قرارة الموجة" والواقع أن الرمزية لدى الملائكة مرتبطة بالرومانسية ولا تبدو مرحلة جديدة انتقلت إليها الشاعرة. وإذا كان ديوانه الأول "عاشقة الليل" يمثل التعبير المباشر عن أحاسيس وعواطف الشاعرة فإن ديوانها الثاني "شظايا ورماد" يتميز بغلبة عالم الأسرار والرموز. لقد أخذت نازك بعضا من خصائص شعر إدغار الن بو وقالت إن الأسلوب الطريف في تقنياتها مقتبس مباشرة عن الشاعر الأمريكي إدغار الن بو في قصيدته البديعة "ulalume" وفي المقدمة نفسها تشير إلى إيمانها بالتعبير الرمزي عن أحاسيس الإنسان الخفية الدفينة في وعيه الباطني. وبهذا تقرر انسجامها مع عالم إدغار الن بو الشعري، ذلك العالم المحكوم بنظريات علم النفس وما خرجت به من تفسيرات وتحليلات للرموز والأحلام التي تعتمل في أعماق النفس البشرية (انظر: الملائكة، ١٩٧٤م: ٦٠-٦٥). ولم تكن نازك الملائكة شاعرة رمزية بالمعنى الذي دعا إليه رواد المذهب الرمزي لكنها شاعرة رومانسية استخدمت الرمز للتعبير عن

مكوناتها الداخلية حين وجدت أن كبار رومانسيين يعطون لشعرهم طاقة إيجابية أقوى يمثل هذا الاستخدام، وخاصة شاعرها المفضل جون كيتس الذي لجأ إلى الأساطير الإغريقية للتعبير عن حالة شعرية معاصرة. وكذلك الشاعر إدغار الن بو الذي التقت معه في هذا المجال " فالرمزية التي يمتاز بها شعر نازك ليست من ذلك النوع المغرق في الإبهام أو في التعمية والألغاز" (مجلة الأقلام: ٦٥).

بعد الحرب العالمية الثانية بدأت الحركة الجديدة في الأدب العربي باسم حركة الشعر الحر سنة ١٩٤٧م في العراق، وفي هذه الحركة أسهمت نازك الملائكة إسهامة كبيرة ونظمت نازك أول قصيدتها المعنونة بـ "كوليرا" في عام ١٩٤٧م وهو نفس العام الذي انتشر فيه وباء الكوليرا في مصر وبهذا الصدد كتبت نازك في مقالة لها:

كنت اسمع المذيع يعلن عدد الموتى بالوباء يوميا فلما بلغ العدد ثلاث مئة تأثرت تأثرا شديدا ونظمت قصيدة عنوانها "الكوليرا" جعلتها من شعر الشطرين في رباعيات أن لم تخنى الذاكرة لأن القصيدة لم تعجني ولاحت لي باردة فاترة لا إحساس فيها. وكنت أحس أنني أريد أن أنظم قصيدة تلائم عدد الموتى بالوباء تعبر عن شعوري تعبيرا كاملا، وأخذت القلم وكتبت على القصيدة "فاشلة". وبعد أيام أعلن المذيع إن عدد الموتى في مصر بلغ ست مئة في اليوم فانفعلت انفعالا شديدا وقررت أن أصف انفعالي في قصيدة آمل أن تكون أفضل من القصيدة السابقة ولست أتذكر الآن الوزن الذي اتخذته لها، وقد يكون الوزن الخفيف في رباعيات ولكنني عندما انتهيت منها شعرت أنها لا تقل إخفاقا عن القصيدة السابقة لأن إحساسي ما زال متأججا ولم أعبر عنه قط.

وفي ١٠/٢٧/١٩٤٧م أسمعت المذيع يقول إن عدد الموتى بلغ ألفا في اليوم الواحد وعند هذا كدت ابكي وقفزت من السرير وتناولت أوراقا وقلمًا وغادرت بيتنا الذي يكون مليئا بالحرية والأصوات ولجأت بنائية كانت تبني إلى حوار بيتنا فصعدت إلى سطحها وجلست على دكة فيه ورحت أنظم قصيدتي المعروفة بـ "الكوليرا" وبدأت هكذا "سكن الليل" وتقول في مكان آخر

إنه قد لاحظ الشعر الإنجليزي فوجد أن "الضربة" تقابل "التفعيلة" والسطر أو البيت عندهم يختلف عدد تفاعيله. فجرب ذلك، واستعمل الأبحر ذات التفاعيل الكاملة، على أن يختلف عدد التفاعيل من بيت إلى آخر (الملائكة، ١٩٤٦م: ١٣٨).

وفي مقال لها حول "العروض والشعر الحر" قالت نازك لقد تطور الشكل في الشعر العربي بحيث لم يعد العروض القديم يكفينا لنقد الأشكال الجديدة التي تمت اليوم، وبات ضروريا أن يطور العروض نفسه ليواجه الشعر، وأنه لطبيعي تماما أن تظهر الأنماط أولا ثم تعقبها القواعد يقاس بها الفاسد منها، وهذا لأن "النمط" خلق تدفع به طبيعة فنان تلهمه روح العصر وأما القواعد فهي مجرد استقراء واع". وكما كان من المتوقع فإن تجربة الشعر الحر نظير أي محاولة للتجديد قوبلت بمعارضة شديدة لدى النقاد من مؤيدي الشعر الكلاسيكي فوجهوا نقدا لاذعا إلى هذه التجربة الجديدة مؤكدين أنها بدعة دفعت بالجيل الناشئ إلى الضلال بتبني حركة خارجة عن الأوزان العربية التقليدية فقال بعضهم "إن الشباب مولع بالأغراب والشذوذ" وقال الآخرون "إن الجيل الجديد كسول يضيق بالجهد ولا يصبر على متاعب الشطرين وأهوال القافية الموحدة فتلجأ إلى السهولة"، ورأت جماعة أخرى إن الحركة بمحملها منقولة عن الشعر الأوربي ولا علاقة لها بالشعر العربي (الملائكة، ١٩٦٢م: ٥٤).

لقد كانت نازك الملائكة أديبة وشاعرة وقد قضت حياتها كلها خادمة للمعرفة والعلوم والآداب وكانت تدرّسها في جامعات عديدة وقامت نازك بتأليف عدة كتب وأصدرت دواوين شعرية عديدة وتفاصيلها كالتالي (الشيخ، ٢٠٠٦م: ٢٠٨-٢٠٩):

- عاشقة الليل:
- أخرجت نازك الملائكة ديوانها الأول "عاشقة الليل" عام ١٩٤٧م والتزمت فيه قواعد الخليل بن أحمد ودارت غالبية القصائد فيه على عواطفها ومآسيها (الملائكة، ١٩٦٨م: ٢). ويضم هذا الديوان ٣٩ قصائد منها ٢٩ على الطريقة القديمة و ٨ على الطريقة الحديثة وأثنان مترجمتان.

- شظايا ورماد:
هو الديوان الشعري الثاني وظهرت طبعته الأولى سنة ١٩٤٩م بمقدمة للشاعرة، شرحت فيها فكرتها عن قالب الشعر الحر، مسمية ست قصائد في الديوان وتحقق مفهوم هذا القالب الجديد(السكوت، ٢٠٠٦م: ٢٦٨) فقد أطلقت فيه دعوة الشعر الحر التي صادفت في العالم العربي تجاوبا مذهلا(صديقي، ٢٠٠٢م: ١١١-١١٢).
- قرارة الموجة:
صدرت عن دار الآداب سنة ١٩٥٧م، وهي أكثر التصاقا بقضايا المرأة وانشدادا لها، كما في قصائد "مرثية امرأة لا قيمة لها" و"غسلا للعار" وغيرها(السكوت، ٢٠٠٦م: ٥٨٤).
- شجرة القمر:
وهو مجموعتها الشعرية الرابعة صدر في سنة ١٩٦٨م في دار العلم للملايين (نفس المصدر: ٥٨٥).
- مأساة الحياة وأغنية الإنسان:
صدر هذا الديوان في سنة ١٩٧٠م عن دار العودة ببيروت.
- يغير ألوانه البحر:
ظهر هذا الديوان سنة ١٩٧٧م في الكويت.
- للصلاة والثورة:
ظهر هذا الديوان سنة ١٩٧٨م عن دار العلم للملايين (نفس المصدر: ٥٨٥).
- ترجمت نازك الملائكة قصيدتين عام ١٩٥٢م الأولى بعنوان "الشيخ الربيع" وهي ترجمة عن الشاعر الفرنسي "بروسبير بلا نشمين" وتقع في سبعة مقاطع وتبلغ ثلاثة وخمسين بيتا من الشعر الحر. وتضمن ديوانها "شجرة القمر" ترجمة لقصيدتين للشاعر الإنجليزي "روبرت بروك" الأولى بعنوان "ولكنها ستكون الأخيرة" وهي من الشعر الحر وتقع في مقطعين وتبلغ أبياتها ستة

عشر بيتا من البحر المتقارب، والثانية قصيدة "أسفار" تقع في أربعة مقاطع شعرية صغيرة وهي بشمانية أبيات من بحر الرجز المشطور (<http://www.asharqalawsat.com>). كما نشرت لنازك الملائكة من الآثار النثرية التالية:

- قضايا الشعر المعاصر:
- في عام ١٩٦٢م صدر أول كتاب لها في النقد الأدبي هو "قضايا الشعر المعاصر" وقد درست فيه الشعر الحر دراسة خاصة مفصلة، ووضعت له عروضاً كاملاً اعتماداً على معرفتها بالعروض وعلى قوة سمعها الشعري، وعلى كثرة قراءاتها لشعر زملاء من الشعراء (الاتحاد، ٢٠٠٧م: ٢٢).
- الصومعة والشرفة الحمراء ١٩٦٥م.
- التجزئية في المجتمع العربي: وهي دراسة في علم الاجتماع نشرت عام ١٩٧٤م.
- سيكولوجيا الشعر ١٩٩٣م.
- و صدر لها في القاهرة مجموعة قصصية عنوانها "الشمس التي وراء القمة" عام ١٩٩٧م (الملائكة: ويكيبيديا).

أقوال الأدباء عنها:

- يقول خضر الولي: "في الوقت الذي نعد الشاعرة الكبيرة السيدة نازك الملائكة من أشهر الشواعر في العراق والوطن العربي، ومن رواد الشعر الحر بل الرائدة الأولى له في القطر من خلال قصيدتها المشهورة "الكوليرا" التي كتبتها عام ١٩٤٧م. فهي معروفة بالتزامها الفكري والعقائدي والبلبل الغريد في المناسبات القومية والوطنية في العراق وأقطار الوطن العربي ولكن الذي يجز في النفس ان تكون هذه الأيام في حالة صحية خاصة ولا نملك غير الدعاء لها بالصحة والسلامة لتعود إلى عرينها في العطاء المتجدد" (جريدة الجمهور، ١٩٩١م: ٨ تموز).
- يقول بدوي طبانة: "إن شعر نازك في مجموعتها الأولى "عاشقة الليل" صورة نفسها رسمتها في هذه القوالب الشعرية فإذا قلنا أن نازك تتلقى الحياة بتجهم غريب فذلك ما تقرأه في

أكثر قصائد هذا الديوان ولا تزال تنتقل بين قصائد الديوان فإذا أنت لا تكاد تجاوز هذه الدائرة التي رسمتها نازك لنفسها وصورها الشعر في هذه الصورة الحالكة القائمة التي اتشحت بها" (طبانة، ١٩٧٥م: ٧٦)

• يقول إيليا أبو ماضي: "إنه يبدو لنا من بعض تعابيرها من الروح السارية في شعرها" كان الحديث عن عاشقة الليل"، إنها متأثرة بشعراء الكآبة مثل الشاعر "كيتس" الإنجليزي على أن براعتها ظاهرة في الطريقة التي انتهجتها. ولعل هذه الطريقة أكثر موافقة لنفسيتها ومزاجها وظروفها، ففي كل صفحات الديوان وهي تبلغ المئة والأربعين لا تجد بسمة رجاء، ولا تسمع ترجيع أمل بل شكوى مريرة ونغمة طاغية الحياة وعلى البشر وعلى ذاتها أخيرا. فهي قد خلقت لذاتها عالما من ألم ووجدت فيه لذادة ولكنها لما تطلعت لما حولها ووجدت الناس غير شاعرين بأن لذلك العالم وجودا تولد في نفسها الاحتقار لهم، لأنهم لا يشعرون شعورها ولا يرون فيه ما ترى" (جريدة السمير: ٢٦/١/١٩٤٨م).

• يقول دكتور إحسان عباس: "وهي (نازك) هنا تفوق البياتي الذي يهتم بالحقائق الظاهرية أو الخارجية ويتناسى في غمرة تسجيله الأمين لهذه الحقائق - الحقائق الباطنية والنفسية- وبالطبع فإن استيطان نازك الذي تفرغت له بعد أن ابتعدت عن المجتمع وإجاءاته ساعدها كثيرا على التعمق كأبي شعر ذات كأبي شعر قوقع- وكمثال نشير إلى "لغته الزمن" و"ثلاث مرات لامي" فما ذا ستجد؟ ستجد أن نازك تغوص كثيرا في حقائق النفس وتستغل إيجاء الهاجس بإفراط ما دامت تدور في فلك الذات-القوقع وهي في ذلك تقف مع كوليردج بجنان" (الدين، ١٩٦٤م: ١٧٠).

• يقول مارون عبود: "هذه خنساء جديدة ولكنها مثقفة تطلع علينا في القرن العشرين بديوان شعر يدور حول موضوع واحد" كان يصدد بحث ديوانها عاشقة الليل" وهو الديوان البكر

كديوان خنساء الزمن الغابر تلك ذوبت شعرها دموعا على أخويها وهذه استحالت عواطفها شعرا حزينا كئيبا يصح فيه ما قال الفردي موسية "أخرب القلب فهناك الشعر".

● تقول سلمى خضراء الجيوشي: "لا شك أن تجربة نازك الشعرية والدور الذي لعبته في مجال النقد الشعري في مطلع الحركة الشعرية الحديثة مهذا لها لكي تتبوأ سريعا أكبر مركز أدبي في تلك الفترة وهو أعظم مستوى أدبي وصلت إليه امرأة عربية حتى ذلك الوقت، لقد برزت إلى ميدان الأدب قائدة رائدة في الحقلين الشعري والنقدي وحمل اسمها في فترة التحريب الحاد في الشعر العربي رنة سحرية وعلقا باهرا في العالم العربي كله. وهذا إنجاز لا يستطيع أحد أن يأخذه منها" (صديقي، ٢٠٠٢م: ٨٨).

نتيجة المقالة:

ولدت الشاعرة نازك الملائكة في بغداد وترعرعت في بيت علم وأدب فتربت على الدعة وهيب لها أسباب الثقافة. وما أن أكملت دراستها الثانوية حتى انتقلت إلى دار المعلمين ثم توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاستزادة من معين اللغة الإنجليزية وآدابها بالإضافة إلى آداب اللغة العربية التي أجزت فيها. عملت أستاذة مساعدة في كلية التربية في جامعة بصرة وتجدد اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية واللاتينية. كانت مولعة إلى الشعر منذ صغرها حتى نظمت أول قصيدة في السنة السابعة من عمرها وبعد ذلك نشرت كثيرة من المجموعات الشعرية منها: عاشقة الليل، شظايا ورماد، قرارة الموجة، شجرة القمر وغيرها. وأيضا ألقت بعض الكتب مثل قضايا الشعر الحديث، سيكولوجية الشعر، الصومعة والشرفة الحمراء وغيرها. وتعتبر نازك أول من كتب القصيدة الحرة سنة ١٩٤٧م وأخيرا أقامت في القاهرة منذ ١٩٩٠م في عزلة باختيارها حتى توفيت عام ٢٠٠٧م، وكان عمرها ٨٣ عاما بعد أن أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية وتم دفنها بمقبرة العائلة الخاصة بغرب القاهرة. وبعد موتها ألقت كتبها ورسائلها عديدة عنها وأيضا أصبح الأدباء والنقاد والكتاب بأرائهم القيمة عن هذه الأدبية الفضة وعن شعرها.

المصادر والمراجع:

١. أدب المرأة العراقية في القرن العشرين، بدوي طبانة، جار الثقافة، ١٩٧٥م
٢. التجزيئية في المجتمع العربي، نازك الملائكة، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٤م
٣. جريدة الجمهور، ٨ تموز، ١٩٩١م
٤. جريدة السمير، ٢٦/١/١٩٤٥
٥. دراسة في شعر نازك الملائكة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م.
٦. ديوان الزهاوي، جميل صدقي الزهاوي، القاهرة ١٩٢٤م.
٧. ديوان شجرة القمر، نازك الملائكة، دار العلم للملايين ١٩٦٨م.
٨. ديوان نازك الملائكة، دار العلم للملايين ١٩٦٨م.
٩. شعر العرب من النهضة إلى الانتفاضة، د. محمد أيوب تاج الدين الندوي، البلاغة دلهي ٢٠١٠م.
١٠. الشعر العربي الحديث وروح العصر، جليل كمال الدين، بيروت ١٩٦٤م.
١١. الشعر والشعراء، محمود الشيخ، دار اليازوري العلمية ٢٠٠٦م.
١٢. صفحات من حياة نازك الملائكة، حياة شرارة، رياض الريس ١٩٩٤م.
١٣. قاموس الأدب العربي الحديث، د. حمدي السكوت، دار الشروق ٢٠٠٦م.
١٤. قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، بيروت ١٩٦٢م.
١٥. مجلة الأقلام، فيها موضوع باسم: تأثير المذهب الرومانسي في شعر نازك الملائكة لسلمان حسن إبراهيم.
١٦. المجلة العربية، مارس ١٩٨٣م
١٧. نازك الملائكة حياة وشعر وأفكار، طبعة خاصة توزع مجاناً مع جريدة "الاتحاد" دار المدى ٢٠٠٧م.

١٨ . نازك الملائكة دراسة ومختارات، د. عبد الرضا علي، بغداد، ط١، ١٩٨٧م.
نازك الملائكة وآثارها الأدبية والشعرية، فرحانة صديقي، Books Goodword، ط١،
٢٠٠٢م